

Reformvorschläge für das Bürgergeld

Stand August 2025 / Andreas Herteux / Erich von Werner Gesellschaft

DOI: 10.5281/zenodo.16881674

Zusammenfassung:

- 1) **Bürgergeldempfänger nicht nur defizit ausgerichtet, sondern auch willensorientiert betreuen**
- 2) **Breiterer Instrumentenkasten für die Jobcenter**
- 3) **Kein Bürgergeldbezug mehr für Personen mit Schutzstatus**
- 4) **Einführung einer „Integrationsgrundsicherung“ auf Basis des Asylbewerberleistungsentgelts**
- 5) **Arbeit muss sich lohnen**
- 6) **Ganzheitliche, langfristige und individualisierte Methoden, statt Maßnahmenmarathon**
- 7) **Zentralisierung der Maßnahmen und Datenspeicherung**
- 8) **Wissenschaftliche Forschung vertiefen und auf die digitale Welt ausdehnen**

1) Bürgergeldempfänger nicht nur defizit ausgerichtet, sondern auch willensorientiert betreuen

Bei Bürgergeldempfängern herrscht heute noch zu oft der Gedanke vor, dass lediglich Defizite wie z. B. eine unzureichende Bildung oder Erkrankungen beseitigt werden müssen, um sie in eine gewünschte Normalität wieder einzugliedern. Das scheint allerdings nicht wirklich erfolgreich zu sein. Neueste Untersuchungen mit bestimmten Teilgruppen, die auch im durch die Erich von Werner Verlag unterstützte Publikation ["Langzeitarbeitslose mit multiplen Beeinträchtigungen: Wer sie sind. Was sie denken – und was sie beeinflusst"](#), zusammengefasst wurden, deuten an, dass es mehrere Gruppen von langzeitarbeitslosen Bürgergeldempfängern geben könnte, die unterschiedliche Behandlungen nötig machen:

1. **Veränderungswillige (ca. 30 Prozent):** Sie bilden die größte Gruppe. Sie sind engagiert und bereit, ihre Lage aktiv zu verbessern. Sie wollen arbeiten und wieder dazugehören; Arbeitslosigkeit empfinden sie als beschämend. Sie sind aktiv, aber oft versperren konkrete Hindernisse jahrelang den Weg zurück ins Arbeitsleben – etwa Krankheit, Sprachbarrieren, Umfeldbelastungen oder fehlende Qualifikationen. Druck wäre bei diesen Personen grundfalsch.
2. **Veränderungsgehemmte (ca. 7 Prozent):** Diese kleine Gruppe möchte eigentlich aus der Arbeitslosigkeit heraus, doch innere Blockaden halten sie zurück und

erzeugen eine extreme Passivität. Sie wollen arbeiten und dazugehören, schaffen es aber nicht aus eigener Kraft. Scham und Überforderung führen dazu, dass ihr Wille nicht in Taten mündet. Sie sind schlicht extrem inaktiv und hinnehmend. Sie benötigen eine verständnisvolle Lotsenführung, die einen klaren Plan vorgibt.

3. **Skeptiker (ca. 7 Prozent):** Erstaunlich aktiv im Alltag, aber kein Interesse, die eigene Lebenswirklichkeit zu verändern. Dieses Milieu hat überhaupt kein Interesse an einer regulären Werkstätigkeit und ist mit dem Lebensrahmen zufrieden. Schwarzarbeit kommt in dieser Gruppe immer wieder einmal vor. Mit Förderangeboten ist sie nicht erreichbar, nur Sanktionen können in diese Lebenswirklichkeit noch eindringen.
4. **Eingerichtete (ca. 17 Prozent):** Für Eingerichtete ist das Leben mit staatlicher Unterstützung zur Normalität geworden. Es gibt keine Ambitionen zur Erwerbstätigkeit und generell passiert wenig. Eher passive Lebensführung. Bewegung fast nur durch Sanktionen möglich.
5. **Orientierungslose (ca. 15 Prozent):** Sie haben keine klare Tendenz, sind überwiegend passiv und oft überfordert. Häufig lassen sie die Dinge jahrelang laufen, ohne aktiv zu werden. Ohne intensive Hilfe drohen sie, endgültig im Sozialsystem zu versinken und sich damit abzufinden und zu Eingerichteten zu werden. Sie benötigen eine Mischung von Fordern und Fördern mit klarem Plan.
6. **Orientierungssuchende (ca. 24 Prozent):** Orientierungssuchende sind motiviert und aktiv, aber es fehlt ihnen eine klare Richtung. Sie probieren vieles aus. Bleiben Erfolgserlebnisse aus, macht sich Frust breit – langfristig droht Resignation und es droht eine Transformation zu Skeptikern oder Eingerichteten. Auch für sie sollte es einen breiten Instrumentenkasten geben.

2) Breiterer Instrumentenkasten für die Jobcenter

Die bereits angedeutete Heterogenität erfordert einen breiten, durchfinanzierten Instrumentenkasten für die Jobcenter: Fordern und Fördern. Sanktionen und Anreize. Ohne diesen erscheint es unmöglich, den verschiedenen Bedarfen, aber auch Verhaltensmustern gerecht werden zu können.

3) Kein Bürgergeldbezug mehr für Personen mit Schutzstatus

46 bis 48 Prozent der Bürgergeldbezieher haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Bei ca. 2,6 Millionen ausländischen Bürgergeldempfängern werden beispielsweise ca. 705.000 Ukrainer, 512.000 Syrer, ca. 200.000 Afghanen und ca. 100.000 Iraker geführt. Das sind rund 58 Prozent der ausländischen Bezieher.

Schnelleingliederungsprogramme, die in der Theorie mit großen Hoffnungen angekündigt wurden, wie beispielsweise der „Job-Turbo“ für Ukrainer, scheiterten in der Praxis an der Überbelastung der staatlichen Stellen und auch an mangelnder Kompetenz bei den spezifischen Bedarfen.

Der Wille wird dagegen nie ermittelt. Es wurde schlicht pauschal angenommen, dass dieser bei Beseitigung der Defizite vorhanden ist. Die Zahl ist schlicht zu groß und die Jobcenter sind keine Integrationsbehörde.

Zwar mögen nicht alle davon arbeitsfähig sein, allerdings überlädt der Themenkomplex „Flucht und Asyl“ mit seinen speziellen Anforderungen die Jobcenter mittlerweile auf eine solche Art und Weise, dass eine Trennung vom Regelbetrieb sinnvoll erscheint. Nicht nur zur Entlastung der staatlichen Strukturen, sondern vor allem im Sinne der Betroffenen und deren Bedürfnisse.

4) Einführung einer „Integrationsgrundsicherung“ auf Basis des Asylbewerberleistungsentgelts

Anerkannte Asylbewerber haben in der Regel einen besonderen Integrationsbedarf und benötigen gezielte Unterstützung für die Arbeitsmarktintegration. Die bisherigen Erfahrungen in diesem Bereich zeigen, dass die Hürden oft hoch sind und es schlicht an entsprechenden Hilfen fehlt.

Die Folgen sind Resignation, aber auch eine Gewöhnung an staatliche Leistungen als neue Realität. Hier droht eine Verstetigung, die in ein paar Jahren unumkehrbar werden dürfte und zudem womöglich auch die Abkömmlinge betrifft.

Die Bedürfnisse sind spezifisch und können im bisherigen Bürgergeld kaum befriedigt werden. Es erscheint daher sinnvoll, eine neue „Integrationsgrundsicherung“ zu schaffen, die natürlich das Existenzminimum abdeckt, um den Eingliederungsprozess holistisch anzugehen. Keine Doppelstruktur, sondern eine notwendige Differenzierung. Keine Stigmatisierung, sondern echte Hilfe zur Selbsthilfe.

5) Arbeit muss sich lohnen

Der Satz „Arbeit muss sich lohnen“ ist ein vielzitatierter, darf aber nicht länger eine Floskel bleiben. Der Abstand zwischen Bürgergeld und Arbeitslohn muss spürbar sein, darf aber zugleich nicht die Lohn-Preis-Spirale negativ in Schwung versetzen. Das geschieht beispielsweise durch die Erhöhung des Mindestlohns.

Sinnvoller wäre es, einen bestimmten Teil jedes Arbeitslohnes von Lohnsteuer- und Sozialabgaben, bis eventuell auf den Rentenbereich, zu befreien, bzw. letztere auf eine Pauschale zu minimieren.

Nehmen wir beispielsweise den durchschnittlichen Mindestbruttolohn von ca. 2.200 Euro brutto als Basis, der natürlich angepasst werden kann. Diese Summe wird bei allen, auch höheren Gehältern befreit, die gewohnten Steuern und Abgaben erfolgen aber erst ab jedem Euro über diesen hinaus.

Erst ab 2.201 Euro beginnt die Progression. Das Netto würde sich dadurch massiv erhöhen und der Abstand zum Bürgergeld wäre deutlich höher. Kritiker mögen nun einwenden, dass der Staat Einnahmen verlieren würde, aber diese leitet er häufig am Ende doch nur an das Sozialsystem weiter. Zudem würde eine erhöhte Kaufkraft auch Mehreinnahmen bringen, denn laut allen Statistiken konsumieren gerade die unteren Einkommen in der Regel zu sehr hohen Prozentsätzen.

Eine keynesianische Idee? Vielleicht. Ein gewagter Vorschlag? Nur, wenn ausgeblendet wird, dass aus der aktuellen Präsenz im Bürgergeld ein Dauerzustand werden könnte, der sich womöglich auch vererbt.

6) Ganzheitliche, langfristige und individualisierte Methoden, statt Maßnahmenmarathon

Überdacht werden müssten auch die Maßnahmen an sich. Selbst willige Bürgergeldempfänger sind oft multipel belastet und diese Problemstellungen haben sich häufig verfestigt. Im Rahmen der bereits angesprochenen Untersuchung wiesen beispielsweise ca. 35 Prozent der Personen Suchtproblematiken auf, 46 Prozent sind sozial isoliert, ca. 45 Prozent sind von familiären Problemen betroffen, ca. 89 Prozent haben diagnostizierte oder vermutete psychische Probleme.

Ca. 49 Prozent haben keinen Berufsabschluss. Die Defizite sind da. Gleichzeitig sind aber auch ca. 34 Prozent nicht therapiebereit und ca. 42 Prozent haben keinen oder nur einen gering ausgeprägten Arbeitswillen.

Für ein solches Konglomerat von Herausforderungen sind Einzelmaßnahmen, die sich beispielsweise nur einem Themengebiet wie Sucht annehmen oder nur kurzfristig angewandt werden, nicht zielführend. Gerade die inneren Motivationen lassen sich erst mit der Zeit erkennen.

Es bedarf daher ganzheitlicher, langfristiger und individualisierter Methoden, um jahrelangen Stillstand zu beseitigen. § 16k SGB II ist hier sicher ein Anfang, aber bislang ein unterfinanzierter und kaum genutzter Weg.

Teuer? Nein, denn die bisherigen Vorgehensweisen sind nicht günstiger, dafür ineffektiver und die wirkliche Alternative ist in Wahrheit nur folgende: Lebenslange Versorgung.

7) Zentralisierung der Maßnahmen und Datenspeicherung

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen für alle möglichen Zielgruppen. Viele davon sind erfolgreich, aber nur lokal, regional oder temporär. Sie laufen oft nebeneinander ab. Das gilt auch für die gewonnenen Daten.

Die jeweilige Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichte geht mit Ende in der Regel ebenso verloren wie die Kenntnisse über die Betroffenen. Diese dezentrale Art des Umgangs ist kontraproduktiv und vor allem eines: teuer. Die Maßnahmen sollten daher zentralisiert werden, qualitativ bestimmt und eine gemeinsame Datenbank nutzen.

Es braucht daher eine Stelle – sowohl für Bürgergeld- als auch Integrationsgrundsicherungsempfänger und eventuell - bezüglich des Datenschutzes - ein eigenes Sozialbehördengesetz analog zur Abgabenordnung. Gleiches wäre im Übrigen auch für den Migrationskomplex empfehlenswert.

Dabei muss sich an der Kostenverteilung nicht unbedingt etwas ändern, auch nicht an der Vergabe an private Träger, aber eben an der Koordination und Kooperation. Inhaltlich sollen sich die Maßnahmen ganzheitlich, langfristig und umfassend an den Bedürfnissen ausrichten. Ein fester Rahmen, freie Ausgestaltung. Es gibt, gerade im Bereich „rehapro“, der aktuellen Modellversuchsreihen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, genügend Blaupausen.

Ohne Zentralisierung bleiben die Empfänger unbekannte Bekannte, von denen man alles ahnt, aber am Ende nichts übergreifend weiß, weil es nirgendwo abrufbar ist. Wie soll ihnen denn dann effektiv geholfen werden, wenn sich das Spiel stetig wiederholt? Wie der Willige sich entfalten, wenn das Spiel alle paar Monate von vorne beginnt?

8) Wissenschaftliche Forschung vertiefen und auf die digitale Welt ausdehnen

Würde eine Zentralisierung erfolgen, wäre es flächendeckend möglich, klarere Profile zu erheben und sich final von einem reinen Defizitdenken, das davon ausgeht, dass lediglich Probleme gelöst werden müssen, um die Arbeitsmarktintegration zu erreichen, zu lösen. Innere Einstellungen müssen mit der sozialen Lage und den persönlichen Belastungen nicht unbedingt im Zusammenhang stehen, nicht einmal korrelieren.

Erstmals wäre eine flächendeckende und effektive Erforschung des Phänomens möglich, die nicht bei der sozialen Lage und den Beeinträchtigungen endet.

Zugleich könnte auch ein Schwerpunkt auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensmuster genauer betrachtet werden, die sich massiv auf die Integrationsfähigkeit auswirken könnten.

In den vom Autor betriebenen Studien, die hier nur angedeutet werden können, zeigte sich beispielsweise, dass knapp 40 Prozent das Internet als Mittel zur Persönlichkeitsaufwertung betrachten, eine Konditionierung auf kurze, multimodale Inhalte vorliegt, das Lesen immer mehr an Bedeutung verliert und selektiv wird und generell eine Veränderung der Fähigkeiten, trotz des hohen Durchschnittsalters von knapp 47 Jahren, vorliegen könnte. Digitale Einflüsse wirken und bleiben doch zu unerforscht. Was machen diese dann mit jüngeren Menschen, die noch weitaus formbarer sind?

Über Autor und Erich von Werner Gesellschaft

Andreas Herteux hat Betriebswirtschaft und Recht sowie Public Health studiert und mit den akademischen Graden Dipl.-Betriebswirt (FH) und PhDr abgeschlossen. 2018 gründete er die Erich von Werner Gesellschaft. Seitdem konzentriert er sich auf die Publikation und Verbreitung von Forschungsergebnissen, Analysen sowie Lösungsvorschlägen für nationale und globale Herausforderungen auf den Feldern Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Technologie. Seine Schriften wurden in mehrere Sprachen übersetzt

Die **Erich von Werner Gesellschaft** ist eine unabhängige Forschungseinrichtung für Zeitfragen. Sie wurde 2018 gegründet und analysiert politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge sowie Veränderungen

Erich von Werner Gesellschaft – Erich von Werner Verlag – Birkenfelder Straße 3 – 97842 Korbach

Website: <https://www.understandandchange.com/>

E-Mail: erichvonwernersociety@understandandchange.com

und bildet diese in Theorien, Konzepten und Modellen ab. Gleichzeitig erarbeitet sie Lösungen für globale Herausforderungen in einer sich immer schneller wandelnden Zeit.